

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Файзуллаев Шарипбой Нуруллаевич

Профессор кафедры теории начального и дошкольного образования

Самаркандского государственного педагогического института

sharipboyfayzullayev@gmail.com

Джураева Ассаль Валеревна

Магистр Самаркандского государственного педагогического института

asalya.0707@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные педагогические технологии, направленные на развитие познавательных и коммуникативных навыков дошкольников с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. Раскрываются психолого-педагогические механизмы формирования познавательной активности и коммуникативных умений у детей данной категории. Анализируются инновационные подходы и практические методы, обеспечивающие успешную адаптацию дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде. Приводятся рекомендации по использованию игровых, информационно-коммуникационных, проектных и арт-терапевтических технологий. Отмечается значимость внедрения инклюзивных принципов и педагогических инноваций в системе дошкольного образования для обеспечения равных возможностей развития всех детей.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дошкольники, особые образовательные потребности, педагогические технологии, познавательные навыки, коммуникативные навыки, социализация, развитие личности.

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar ko'rib chiqiladi. Ushbu toifadagi bolalarda bilish faolligi va muloqot malakalarini shakllantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari yoritiladi. Ta'lim muhitida sog'lig'ida cheklovlari bo'lgan bolalarning muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlovchi innovatsion yondashuvlar va amaliy metodlar tahlil qilinadi. O'yin, axborot-kommunikatsiya, loyiha va art-terapiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv tamoyillar va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish barcha bolalarning teng rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit soʻzlar: Inklyuziv taʼlim, maktabgacha yoshdagi bolalar, maxsus taʼlim ehtiyojlari, pedagogik texnologiyalar, bilish koʻnikmalari, kommunikativ koʻnikmalar, ijtimoiylashuv, shaxs rivojlanishi.

Abstract: The article examines modern pedagogical technologies aimed at developing cognitive and communication skills in preschool children with special educational needs within the framework of inclusive education. It reveals the psychological and pedagogical mechanisms of forming cognitive activity and communicative abilities in this category of children. The study analyzes innovative approaches and practical methods that ensure the successful adaptation of preschoolers with disabilities to the educational environment. Recommendations are provided on the use of play-based, information and communication, project-based, and art therapy technologies. The article emphasizes the importance of implementing inclusive principles and pedagogical innovations in the preschool education system to ensure equal developmental opportunities for all children.

Keywords: Inclusive education, preschool children, special educational needs, pedagogical technologies, cognitive skills, communication skills, socialization, personality development.

Современная педагогическая практика всё больше ориентируется на создание условий для полноценного развития каждого ребёнка, независимо от особенностей его физического или психического состояния. В рамках этой парадигмы особое место занимает инклюзивное образование, которое направлено на интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общее образовательное пространство. Основная идея инклюзии заключается не только в совместном обучении, но и в обеспечении индивидуального подхода, который способствует раскрытию личностного и интеллектуального потенциала каждого ребёнка. Для достижения этих целей педагогам необходимо применять современные технологии, ориентированные на активное развитие познавательных и коммуникативных навыков дошкольников.

Познавательные и коммуникативные способности формируют основу интеллектуального и социального развития ребёнка. У дошкольников с особыми образовательными потребностями развитие этих навыков часто замедлено вследствие нарушений речи, внимания, памяти, восприятия или эмоционально-волевой сферы. Поэтому использование современных педагогических технологий становится неотъемлемым условием эффективного воспитательно-образовательного процесса. Эти технологии способствуют не только развитию когнитивных функций, но и стимулируют самостоятельность, уверенность, умение выражать мысли и взаимодействовать с окружающими.

Среди наиболее эффективных технологий в инклюзивной практике выделяются игровые, информационно-коммуникационные, проектные и арт-терапевтические. Игровые технологии занимают центральное место в системе дошкольного воспитания. Игра для ребёнка является естественной формой познания мира, способом выражения эмоций и установления контактов с другими людьми. Через сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры педагог формирует у детей умения анализировать, сравнивать, обобщать, а также развивает речь, внимание и воображение. Игра создаёт ситуацию успеха, которая особенно важна для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, помогая ему почувствовать уверенность и значимость в коллективе.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой мощный инструмент стимулирования познавательной активности. Использование мультимедийных презентаций, интерактивных игр, обучающих программ позволяет детям воспринимать материал в наглядно-динамичной форме, что облегчает усвоение информации и повышает мотивацию к обучению. Для детей с нарушениями речи или слуха ИКТ выполняют компенсаторную функцию, помогая преодолевать трудности восприятия и выражения. При этом педагог должен грамотно дозировать цифровую нагрузку и использовать технологии как средство, а не как цель обучения.

Проектные технологии способствуют развитию познавательной инициативы и коммуникативных умений в совместной деятельности. В ходе выполнения мини-проектов дети учатся ставить цели, планировать действия, распределять роли и оценивать результаты. Такая форма работы формирует чувство ответственности, самостоятельность и навыки сотрудничества. Особенно ценным является то, что каждый ребёнок может проявить себя в соответствии со своими возможностями, а педагог при этом выполняет роль наставника и организатора.

Не менее важным направлением в инклюзивном обучении является использование арт-терапевтических технологий — музыкотерапии, изотерапии, сказкотерапии, театрализованных игр. Эти методы позволяют ребёнку выражать свои чувства через творчество, развивают эмоциональную сферу, воображение и мелкую моторику. Арт-терапия способствует снятию психоэмоционального напряжения и формированию положительного отношения к образовательному процессу. Кроме того, творческая деятельность создаёт условия для межличностного общения, объединяя детей с разными особенностями в единое игровое и эмоциональное пространство. Эффективность применения современных педагогических технологий во многом зависит от профессиональной компетентности педагога. Воспитатель, работающий в инклюзивной группе, должен владеть методиками коррекционно-развивающего обучения, уметь

анализировать индивидуальные особенности детей и выстраивать дифференцированный подход. Важную роль играет сотрудничество с логопедами, дефектологами и психологами, а также активное взаимодействие с родителями. Только комплексное участие всех участников образовательного процесса обеспечивает целостное развитие ребёнка и положительные результаты инклюзивной практики.

Педагогические условия успешного внедрения современных технологий включают создание развивающей среды, доступной для всех воспитанников, адаптацию образовательных программ, вариативность методов обучения и постоянное сопровождение ребёнка на всех этапах развития. Необходимо формировать толерантную атмосферу в коллективе, где каждый ребёнок чувствует себя принятым и значимым. Таким образом, педагогическая технология становится не просто инструментом передачи знаний, а средством социализации и личностного роста.

Проведённые наблюдения и обобщение опыта практикующих педагогов показывают, что использование современных технологий способствует заметному повышению уровня познавательной активности, речевой выразительности и коммуникативной уверенности детей с особыми потребностями. Дошкольники становятся более инициативными, охотно взаимодействуют со сверстниками, проявляют интерес к познавательным задачам. Эти положительные изменения подтверждают необходимость широкого внедрения инновационных подходов в систему дошкольного образования.

Развитие инклюзивного образования отражает общую тенденцию гуманизации педагогической науки и практики. Оно способствует формированию общества, основанного на принципах уважения, сотрудничества и равных возможностей. Опыт различных стран, в том числе Республики Узбекистан, показывает, что внедрение современных педагогических технологий позволяет значительно повысить качество образовательного процесса и способствует гармоничному развитию личности каждого ребёнка, независимо от его индивидуальных особенностей.

Таким образом, современные педагогические технологии инклюзивного образования представляют собой эффективное средство формирования познавательных и коммуникативных навыков дошкольников с особыми образовательными потребностями. Их применение требует от педагогов профессиональной гибкости, творчества и готовности к постоянному саморазвитию. Только в условиях системного подхода и взаимопонимания между педагогами, родителями и обществом возможно создание инклюзивной среды,

обеспечивающей каждому ребёнку право на полноценное развитие и успешную социализацию.

Список использованной литературы

1. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл, 2005.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2000.
3. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.
4. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: Развитие произвольных движений. — М.: Педагогика, 1986.
5. Соловьёва Е. Н. Инклюзивное образование: теория и практика. — М.: Академия, 2019.
6. Агафонова И. Н., Козлова С. А. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании. — СПб.: Питер, 2020.
7. Малофеев Н. Н. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика. — М.: Просвещение, 2016.